

ETNOGONIE MITICĂ ȘI ETNOGENEZĂ ISTORICĂ ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC. TEORIE, METODE, IZVOARE¹

Ela COSMA^{*}

Mythical Ethnogeny and Historical Ethnogenesis in the Romanian Area. Theory, Methods, Sources (Abstract)

The study approaches the mythical ethnogeny and the historical ethnogenesis of the Romanians. After analysing the specific terminology which includes concepts like: *ethnogeny, ethnogenesis, eponym heroes, ethnonyms, endonym and exonym, mythonym*, we reveal the state of art in the field of the researches dedicated to the topic of the foundations. We show the historical and mythical sources of the Romanian “dismounting” (*descălecat*) and the evolution of the scholars’ preoccupations dedicated to the genesis of the Romanians. In the end, we explain the mythical significance attributed to Romanian ethnogeny, comprising the utilitarian function, the spiritual meaning, the moral responsibility and the transcendental sense connected with the foundation of the people, as well as the historical imaginary of the Romanian ethnogenesis, insisting on: the ontological value of the name by which people found their existence, the politicization of geography and the nationalization of geographical differences, the teleological interpretation with regard to the Romanian ethnogenesis and the Vlach “colonization”.

Keywords: ethnogenical foundation myths, historical ethnogenesis, Vlach “colonization”, significance of the Romanian mythical ethnogeny, values linked to the Romanian ethnogenesis.

Cuvinte-cheie: mituri ale fondarii etnogenice, etnogeneza istorică, „colonizarea” Vlahilor, semnificația etnogeniei mitice românești, valori legate de etnogeneza românească.

Etnogonia, cuvânt de compunere derivat din termenii grecești *ἔθνος* (națiune) și *γόνια* (din familia de cuvinte: *γονεῖς* = părinți, *γόνος* = urmaș, lăstar, sămânță), este nașterea, zămislirea, facerea unui popor. Conceptul etnogeniei se aplică mitologiei, spre deosebire de sinonimul său, *etnogeneza* (< *ἔθνος* + *γέννηση*, geneză), preferat de istorici.²

Dacă etnogeneza e un fenomen unic, irepetabil (fiindcă faptele istorice s-au petrecut o singură dată), în schimb etnogonia (ca reflectare mitică a etnogenezei) e un proces

¹ Lucrarea de față revizuieste fragmente apărute în două studii: Ela Cosma, *Ethnogenical Myths and Historical Imaginary Regarding the Genesis of the Romanians and Vlachs*, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai”, Series Historia, vol. 64, no. 2, Cluj-Napoca, December 2019, p. 34–49; eadem, *Întemeierile*, în *Enciclopedia imaginariilor din România*, coordonator general Corin Braga, vol. III. *Imaginar istoric*, coordonator Sorin Mitu, Iași, Editura Polirom, 2020, p. 69–85.

^{*} Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, Cluj-Napoca.

² Explicarea termenilor grecești în *Νέοελληνικό-Ρουμανικό Λέξικο / Dicționar neogrec-român*, δεύτερη έκδοση αναθεωρημένη και επαυξημένη, ediția a doua adăugită și revizuită, γενική επιμέλεια και τελική αναμόρφωση, coordonare și redactare finală Lia Brad-Chisacof, συντάκτες, autori Margarita Kondoghiorghi, Eugen Dobroiu, Ștefan Stupca, Anița Augustopoulos-Jucan, București, Εκδόσεις, Editura Demiurg, 2000.

continuu de îmbogățire cu mituri noi, datorită mitogenezei permanente. Între „*etnogeneza istorică reală*” și „*etnogeneza mitică*” nu există o evoluție paralelă și explicită”. „Etnogonia românilor devine astfel o replică mitică a etnogenezei românilor” (Romulus Vulcănescu).³ Legende etnogonice, denumite de istoricii români și „mituri istoriografice” (Dimitrie Onciul)⁴ sau „tradiția istorică despre întemeierea statelor românești” (Gheorghe Brătianu)⁵, privesc, așadar, geneza etnică a românilor.

Eroii *eponimi* (< *επωνομασία*, supranume) – unul, doi, trei sau mai mulți eroi, situație în care sunt cu toții frați de sânge – dau numele cetății, orașului și țării întemeiate, devenind *moșii de neam*, respectiv eroii fondatori.

În ce privește *etnonimele*, românii (ca alte popoare) au două nume etnice, care în cursul istoriei au coexistat în toate teritoriile lor de locuire: „români”, „armâni” ș.a., ca autodenunț, ca nume intern sau *endonim* (< *ἔνδον*, înăuntru + *ὄνομα*, nume), și „v(a)lahi”, „volohi”, „vlași” ș.a., ca nume dat de străini, adică nume extern sau *exonim* (< *ἔξω*, afară + *ὄνομα*, nume).

Spre deosebire de popoare mari (rutenii sau rusinii), considerate „de nicăieri” pentru că au fost înghițite de istorie împreună cu numele lor⁶, dar la fel ca alte națiuni victorioase (germani, polonezi, maghiari, evrei), românii au respins exonimul, receptat cu o conotație peiorativă tot mai pronunțată de-a lungul timpului, și și-au impus endonimul. Acest proces s-a câștigat definitiv prin formarea statului național modern (1859) și odată cu proclamarea oficială a endonimului ca nume de stat, România (1866).

De aceea, importanța luptei pentru endonim nu trebuie subestimată, iar legătura intrinsecă dintre endonim și statul național merită evidențiată tocmai prin raportare la prezența sau, mai rău, absența, în chiar zilele noastre, a unor constructe statale românești aparținând țării-mamă: o Republică Moldova va fi populată mereu de moldoveni, aromânii fără stat vor continua să fie considerați greci vlahofoni, iar conaționali noștri din Serbia de Răsărit vor fi tot mai brutal scindați în vlahi și români.

Dacă *etnonimele românilor* au fost mai profund studiate (Toli Hagi-Gogu⁷; Ioan-Aurel Pop⁸), se lasă încă așteptată analiza transistorică detaliată a *etnonimelor* tuturor Țărilor Române. Importanța impunerii endonimului „român” și legătura intrinsecă dintre endonim și fondarea Țărilor Române e evidențiată și de *mitonimele* (nume mitice)⁹ cu prezență aproape obligatorie în legende etnogonice.

Sursele românești folosesc termenul *descălecat* pentru a desemna atât geneza românilor prin romanizare („descălecatul cel dintâiu”), cât mai ales întemeierea statelor

³ Romulus Vulcănescu, Romulus Vulcănescu, *Mitologie română*, București, Editura Academiei Române, 1985, p. 267, 270.

⁴ Dimitrie Onciul, *Scrieri istorice*, București, Editura Științifică, 1968.

⁵ Gheorghe Brătianu, *Tradiția istorică despre întemeierea statelor românești*, ediție de Valeriu Râpeanu, București, Editura Eminescu, 1980.

⁶ Pavlo Robert Magocsi, *Poporul de niciunde. Istorie în imagini a rutenilor carpatici*, Ujgorod, Editura lui V. Padeac, 2007.

⁷ Toli Hagi-Gogu, *Romanus și Valahus sau ce este romanus, roman, român, aromân, valah și vlah*, București, Editura Institutul de Arte Grafice Tiparul Universitar, 1939.

⁸ Ioan-Aurel Pop, *The History and Significance of the Names “Romanian”/“Vlach” and “Romania”/“Wallachia”*, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2014.

⁹ Romulus Vulcănescu, *op. cit.*, p. 269.

medievale Moldova și Muntenia („descălecatul de-al doilea”). Primele cronici în limba română îl introduc în circulație prin cronicarii moldoveni, urmați de cei munteni. Termenul și sfera sa de cuprindere sunt neoaș românești. *Descălecatul* nu a fost importat din slavonă, mediobulgară ori rusă (*Letopisețul Cantacuzinesc* traduce prin „descălecat” formula *za planinski* = „din munți”; *Cronica moldo-polonă* vorbește despre „începutul” Țării Moldovei), nici nu traduce *Landnahme* ori *honfoglalás*, termenii german și maghiar însemnând „cucerire (ocupare) de țară”.

Pe când „*primul descălecat*” antic e ilustrat exclusiv de istoricii literari (George Călinescu)¹⁰ și etnologii români (Romulus Vulcănescu, Ion Taloș)¹¹, prin relevarea tradițiilor etnogonice referitoare la împăratul roman Traian și prin legende etnogonice despre Traian și Dochia, istoricii români s-au aplecat cu precădere asupra „*celui de-al doilea descălecat*” medieval al Moldovei și Munteniei, a genezei românilor ca țară, dar și asupra genezei românilor ca neam prin mitul eponim al lui Roman și Vlahata (Ovidiu Pecican, Ela Cosma)¹². Preocupările de graniță privind analiza mitonimului Ardeal (Gheorghe Brătianu, Romulus Vulcănescu)¹³ sunt insuficiente, iar cercetările românești referitoare la etnogeneza și etnagonia pan românească lipsesc aproape cu desăvârșire.

Acestea din urmă sunt suplinite de istoriografia străină din nord vestul Carpaților Românești și din sudul Dunării, consensuală și stereotipizată în privința „colonizării” vlahilor nordici și sudici prin migrarea lor din spațiul nord-dunărean și intracarpatic (Gheorghe Șișeștean; *Colonizarea valahă din Slovacia*).¹⁴

Doar o parte dintre temele enunțate au fost abordate, din perspectivă etnoistorică, prin cuprinderea izvoarelor istorice ale etnogenezei românești, ca și a surselor folclorice ale etnogenezei: întemeierea neamului românesc de către eroii eponimi Roman și Vlahata; întemeierea Moldovei prin Dragoș vodă; întemeierea Munteniei de către (Radu) Negru vodă.¹⁵

¹⁰ George Călinescu, *Miturile: Traian și Dochia, Miorița, Meșterul Manole, Sburătorul*, în *Istoria literaturii române de la origini până în prezent*, București, Editura Minerva, 1985, p. 56–60.

¹¹ Romulus Vulcănescu, *op. cit.*, p. 268–277, 332–335; Ion Taloș, *D’Italica à Sarmizegetusa. Réflexions sur la culture populaire romaine*, București, Editura Academiei Române, 2016.

¹² Ovidiu Pecican, *Troia, Veneția, Roma. Studii de istoria civilizației europene*, Cluj, Editura Fundației pentru Studii Europene, 1998; idem, *Miturile originilor*, în *Enciclopedia imaginariilor din România*, coordonator general Corin Braga, vol. III. *Imaginar istoric*, coordonator Sorin Mitu, Iași, Editura Polirom, 2020, p. 86–103; Ela Cosma, *Ideea de întemeiere în cultura populară românească*, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2000; eadem, *Întemeierile*, în *Enciclopedia imaginariilor din România*, coordonator general Corin Braga, vol. III. *Imaginar istoric*, coordonator Sorin Mitu, Iași, Editura Polirom, 2020, p. 69–85.

¹³ Gheorghe Brătianu, *Tradiția istorică despre voievodatele românești din Ardeal*, în Idem, *Tradiția istorică despre întemeierea statelor românești*, București, Editura Eminescu, 1980, p. 187–226; Romulus Vulcănescu, *op. cit.*

¹⁴ Gheorghe Șișeștean, *Vlahii și goralii din Carpații Nordici. O schiță de antropologie istorică*, în volumul de autor „Români care s-au stins. Valahii din Carpații Nordici și românii din Ungaria”, Cluj-Napoca, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, 2012, p. 7–100; *Colonizarea valahă în Slovacia și colonizarea slovacă în România. Lucrările celei de-a X-a reuniuni a comisiei mixte de istorie româno-slovace (Banská Bystrica, 25–27 septembrie 2012) / Valašska kolonizácia na Slovensku a slovenská kolonizácia v Rumunsku*, volum de studii alcătuit de Eva Mârza și Marek Syrný, ediție bilingvă, Banská Bystrica, Múzeum Slovenského Národného Povstania, 2014.

¹⁵ Vezi Ela Cosma, *op. cit.*, cap. V. *Întemeierea Țărilor Române*, p. 264–367.

*

Etnogonia românească reprezintă una din formele de *întemeiere în spațiu* a existenței omenești pe meleagurile noastre, alături de întemeierea așezărilor, a casei, a bisericii și a mănăstirii. În tradiția populară românească sunt bine cunoscute, dar mai puțin sintetizate *întemeierile în timp*, ale căror forme de manifestare se reflectă în obiceiurile din ciclul anului și în cele din ciclul vieții (botez, nuntă, înmormântare), prin intermediul așa-numitelor „rituri de trecere” (Arnold van Gennep)¹⁶. Toate înfățișările întemeierii în spațiu și timp derivă din arhetipul oferit de miturile cosmogonice și antropogonice românești. Etnogonia este parte esențială a cosmogoniei și „aspect particular al antropogoniei” (Romulus Vulcănescu).¹⁷

Viziunea populară românească asupra facerii lumii a fost recuperată în bogăția zăcămintelor ei, fiind introdusă în circuitul mării culturi grație unor remarcabile contribuții și valorificată interdisciplinar din unghiul de vedere al istoriei religiilor (Mircea Eliade)¹⁸, etnologiei (Ion Ghinoiu)¹⁹, etnoistoriei (Paul Simionescu)²⁰, etnofilosofiei (Ernest Bernea; Vasile Tudor Crețu)²¹, mitologiei (Andrei Oișteanu)²², folclorului (Ovidiu Papadima)²³.

S-a subliniat arhaismul cosmogoniei în versiune românească prin descoperirea verigii care lipsește în marile tradiții cosmogenetice ale Europei Centrale, Occidentale și Nordice: este vorba despre „mitul eternei reîntoarceri” (Mircea Eliade)²⁴, manifestat prin ritul viu. Cu alte cuvinte, rememorarea genezei macrocosmosului se face, până astăzi, prin riturile de întemeiere, funcționale la toate nivelele succesive și concentrice ale microcosmosului românesc, în toate formele întemeierilor amintite deja.

Contextul internațional continuă să genereze studii dedicate întemeierii. Preocupările ce încadrează această categorie conceptuală în imaginarul istoric sunt dominate, și astăzi, de câteva demersuri consacrate: hermeneutica lui Mircea Eliade²⁵, morfologia lui Vladimir Propp²⁶, semiotica lui Umberto Eco²⁷. Aceste metode și tehnici,

¹⁶ Arnold van Gennep, *The Rites of Passage*, Chicago, the University of Chicago Press, 1960.

¹⁷ Romulus Vulcănescu, *Mitologie română*, București, Editura Academiei Române, 1985, p. 266.

¹⁸ Mircea Eliade, *Le Mythe de l'éternel retour. Archétypes et répétition*, Paris, Éditions Gallimard, 1949; idem, *The Myth of the Eternal Return. Cosmos and History*, New York, Harper Publishing, 1954; idem, *Eseuri. Mitul eternei reîntoarceri*, București, Editura Științifică, 1991.

¹⁹ Ion Ghinoiu, *Considerații etnografice asupra fenomenului de „întemeiere” a așezărilor*, în „Revista de Etnografie și Folclor”, București, tom 24, nr. 2, 1979, p. 197–204.

²⁰ Paul Simionescu, *Etnoistoria, convergență interdisciplinară*, București, Editura Academiei Române, 1983.

²¹ Ernest Bernea, *Cadre ale gândirii populare românești. Contribuții la reprezentarea spațiului, timpului și cauzalității*, București, Editura Cartea Românească, 1985; Vasile Tudor Crețu, *Existența ca întemeiere. Perspectiva etnologică*, Timișoara, Editura Facla, 1988.

²² Andrei Oișteanu, *Motive și semnificații mito-simbolice în cultura tradițională românească*, București, Editura Minerva, 1989.

²³ Ovidiu Papadima, *O viziune românească a lumii. Studiu de folclor*, ediția a II-a, București, Editura Saeculum, 1995.

²⁴ Mircea Eliade, *Eseuri. Mitul eternei reîntoarceri*, București, Editura Științifică, 1991.

²⁵ Adrian Marino, *Hermeneutica lui Mircea Eliade*, Cluj, Editura Dacia, 1980.

²⁶ Vladimir Iacovlevici Propp, *Rădăcinile istorice ale basmului fantastic*, București, Editura Univers, 1978.

²⁷ Umberto Eco, *Function and Sign: The Semiotics of Architecture*, în *Rethinking Architecture. A Reader in Cultural Theory*, editor N. Leach, London, 2001, p. 187–189.

provenind din discipline conexe istoriei și etnologiei, le oferă osatura teoretică necesară istoricilor și etnologilor, care își subsumează studiile de caz sensului și semnificației generale a oricărei întemeieri (Minou Schraven, Maarten Delbeke).²⁸

Nici istoricii români contemporani nu se pot sustrage atracției nesecate exercitate, neîntrerupt de-a lungul timpurilor de la cronicari încoace, de magia începuturilor românilor ca neam (Ioan-Aurel Pop)²⁹ și țară (Neagu Djuvara³⁰; Cornel Bîrsan, Cristian Moșneanu, Adrian Anghel³¹; Adrian Ioniță, Kelemen Beatrice, Alexandru Simon³²).

Totuși, etnogonia românească constituie, în mod cert, tărâmul în care istoria singură nu poate izbândi, fără ajutorul lingvisticii și al folclorului, al disciplinelor auxiliare (precum paleografia, epigrafia, heraldica, vexilografia), iar etnoistoria are menirea de a aduce un plus de cunoaștere și înțelegere fenomenului întemeierii Țărilor Române (Ela Cosma).³³

*

Trebuie spus, din capul locului, că toate tipurile de izvoare privitoare la etnogeneza românilor sunt departe de a fi epuizate, prin identificare, prelucrare, sistematizare, editare, publicare. Ultimele corpusuri de documente istorice panromânești s-au creat acum un veac, în schimb azi avem puține serii documentare noi, și acelea zonale. Exploatarea izvoarelor istorice depinde total de existența tot mai rarefiată a specialiștilor cunoscători ai limbilor documentelor. Cum paleografia nu e o știință de masă, nici una vandabilă, singurul for îndreptățit și chemat să adopte o strategie culturală panromânească este Academia Română.

O similară stare de necesitate poate fi declarată și pe tărâmul cercetărilor de teren folclorice, etnografice, sociologice. Acestea s-au desfășurat, în anii interbelici, prin Școala monografică a lui Dimitrie Gusti – primul, dar și unicul proiect panromânesc de anvergură³⁴, secundată de cercetarea monografică regională din Banat (Carmen Albert)³⁵. Totuși, dacă azi discutăm despre etnogeneza românească „de la Nistru pân’ la Tisa” și până în Balcani, aceasta se datorează studiilor culturale realizate interdisciplinar – care însă

²⁸ Minou Schraven, Maarten Delbeke, *Foundation, Dedication and Consecration in Early Modern Europe*, online publication, Brill publisher, series Intersections, vol. 22, 2011, p. 276.

²⁹ Ioan-Aurel Pop, *The History and Significance of the Names “Romanian”/“Vlach” and “Romania”/“Wallachia”*, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2014.

³⁰ Neagu Djuvara, *Thocomerius-Negru Vodă. Un voivod de origine cumană la începutul Țării Românești*, București, Editura Humanitas, 2011.

³¹ Cornel Bîrsan, Cristian Moșneanu, Adrian Anghel, *Istorie furată: Întemeierea Țării Românești – Radu Negru Vodă, între legendă, mit și adevăr*, București, Editura Librex, 2016.

³² Adrian Ioniță, Kelemen Beatrice, Alexandru Simon, *AL WA Prințul Negru al Valahiei și vremurile sale*, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, Editura Argonaut, 2017.

³³ Ela Cosma, *Ideea de întemeiere în cultura populară românească*, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2000, p. 272–367.

³⁴ Dimitrie Gusti, *Știința monografică. Știința a realității sociale*, București, Editura Institutului Social Român, 1934; Mircea Vulcănescu, *Școala sociologică a lui Dimitrie Gusti*, București, Editura Eminescu, 1998.

³⁵ Carmen Albert, *Cercetarea monografică în Banat (1859–1948)*, Reșița, Editura Modus P.H., 2002; eadem, *Documentele Institutului Social Banat-Crișana*, Timișoara, Editura Mirton, vol. I / 2003, vol. II / 2009; eadem, *Cercetarea monografică regională interbelică: cazul bănățean*, București, Editura Eikon, 2012.

i-au exclus până acum, de pildă, pe vlahii nordici din toate palierele cercetării sistematice de istorie, etnologie, lingvistică (Gheorghe Şişeştean).³⁶

Primele preocupări legate de geneza românilor ca neam şi ţară, ca limbă şi lege (religie), se ivesc încă din zorii istoriografiei şi literaturii vechi româneşti. Această problematică a fost descoperită de cronicarii umanişti, argumentată de iluminişti, regăsită şi îmbrăţişată cu avânt de romanticii revoluţionari români, pentru a trece în registru sever istoric odată cu pozitivismul de la finele veacului al XIX-lea şi începutul secolului XX, perioada marilor sinteze de istorie naţională.

Însă istoricitatea etnogenezei româneşti este dublată de un fond mitic puţin abordat de cercetători, pe care l-am adus în prim-plan, prin recursul la legende etiologice privind întemeierea Țărilor Române.³⁷ Acestea, culese împreună cu numeroase mituri şi tradiţii cosmo-, zoo- şi fitogenetice, fac cinste pionierilor etnografiei româneşti. Primele culegeri masive de folclor românesc datează din ultima parte a secolului al XIX-lea şi de la începutul celui următor. Ele au fost realizate de Simion Florea Marian, A.R. Budakov, Tudor Pamfile, Dumitru Furtună şi republicate la finele veacului XX de către Tony Brill, V. Adăscăliţei.³⁸

Atât izvoarele istorice, cât şi sursele folclorice ale etnogenezei româneşti se structurează în trei teme mari, pe care le-am dezvoltat separat, cu alt prilej³⁹: (a.) întemeierea neamului românesc de către eroii eponimi Roman şi Vlahata; (b.) întemeierea Moldovei prin Dragoş vodă, (c.) întemeierea Munteniei de către (Radu) Negru vodă.

*

Distincţia precizată la început între etnogonia mitică şi etnogeneza istorică ne îngăduie reliefaarea unor semnificaţii aparte atribuite celor două concepte în arealul românesc.

Miturile etnogonice manifestă un neîndoielnic pragmatism. Conceptul întemeierilor în spaţiu include, intrinsec, o funcţie utilitară: de fondare propriu-zisă şi de instituire a unui lăcaş domestic ori ecleziastic, a unei aşezări umane, a unei ţări. Sensul arhitecturii nu se limitează, însă, la funcţia utilitară, ci de asemenea include o varietate de dimensiuni simbolice şi de funcţii estetice (Umberto Eco).⁴⁰

Din perspectiva duratei lungi, tradiţiile populare privind geneza românilor şi fondarea Țărilor Române mai relevă rostul spiritual şi responsabilitatea morală pe care le implică „bunul început” al oricărei întemeieri.

Viziunea mitică dezvăluie rădăcinile adânci şi sensul transcendent al etnogoniei româneşti. Aşezarea bună a temeiului atrage după sine prosperitatea

³⁶ Gheorghe Şişeştean, *op. cit.*, p. 7–100, recuperează şi actualizează datele istorice, etnografice şi sociologice privindu-i pe gorali, vlahii nordici din Polonia şi Slovacia.

³⁷ Ela Cosma, *op. cit.*

³⁸ Folclor românesc şi legende etnogonice româneşti au fost culese de: Simion Florea Marian, *Tradiţii populare din Bucovina*, Bucureşti, Imprimeria Statului, 1895; A.R. Budakov, *Legende din istoria românilor cu traducerea în ruseşte*, Chişinău, Imprimeria Statului, 1920; Tudor Pamfile, *Sărbătorile la români. Sărbătorile de toamnă şi postul Crăciunului. Studiu etnografic*, Bucureşti, 1914; Dumitru Furtună, *Cuvinte scumpe. Taclale, povestiri şi legende româneşti*, Bucureşti, Socec & Sfetea, 1914; şi republicate de Tony Brill, *Legende populare româneşti. Legende istorice*, Bucureşti, Editura Minerva, 1970; V. Adăscăliţei, *De la Dragoş-vodă la Cuza-vodă. Legende populare istorice româneşti*, Bucureşti, Editura Minerva, 1988.

³⁹ Ela Cosma, *op. cit.*

⁴⁰ Umberto Eco, *op. cit.*, p. 187–189.

pământului-țară și asigură dăinuirea peste veacuri a generațiilor descendente ale neamului.

Semnificațiile etnogoniei românești enumeră, așadar, funcția utilitară, rostul spiritual, responsabilitatea morală și sensul transcendent al întemeierii neamului și țării.⁴¹

Trecem de îndată la semnificațiile etnogenezei istorice, adăugând dimensiunea ontologică a numelui cu care popoarele, la fel ca și ființele, își întemeiază existența.

Chiar numele națiunii și statului – categorie aparent inefabilă, nematerialnică – are o însemnătate uriașă, căci numele este „uneori aproape la fel de important ca însăși existența poporului și statului respectiv” (Ioan-Aurel Pop).⁴² Același nume devine „parte a identității etnice, naționale și statale, adesea modelând tacit ori fătîș însuși destinul purtătorilor săi”.⁴³ Am subliniat deja legătura intrinsecă dintre endonim și statul național. Numele României, „un soi de Romă transferată în spațiul mărginit de Fluviul Dunăre, de Munții Carpați și de Marea Neagră”, a devenit o „marcă identitară puternică și durabilă, zămislită natural” în evul mediu și „forjată istorico-ideologic” de către intelectualii români, „artizanii naționalismului modern și ai ideologiei naționale”.⁴⁴

Aceeași valoare ontologică e cuprinsă și în etnonimele românilor. De aceea, am evidențiat folosirea duală a endonimului și a exonimului în câteva texte din secolele XIII–XV. Mărturiile sunt cu atât mai prețioase, cu cât dominantă în epoca medievală pare a fi fost folosirea de către străini a denumirii de v(a)lahi pentru a-i desemna pe români. În epoca modernă – când aceștia viețuiau sub trei imperii în Țări Românești și provincii cu majoritate demografică, s-a declanșat lupta pentru ștergerea denumirii nedorite de valahi, românii impunându-și autodenumirea prin botezul de foc al revoluției pașoptiste din Transilvania. Pe acest plan, războiul național s-a câștigat, la 1848, cu un deceniu înainte de formarea statului național român modern la 1859 (Daniela Deteșan, Ela Cosma).⁴⁵

*

Semnificațiile etnogenezei istorice românești intersectează în puncte esențiale două discipline înrudite, geografia politică și geopolitica. Imaginarul istoric al etnogenezei românești implică existența unui teritoriu dat și formarea unei identități locale (*spiritus loci*). El vizează nu doar *geografii simbolice* (sintetizate de Sorin Mitu⁴⁶, Carmen Andraș⁴⁷, editorii Sorin Antohi și Corin Braga⁴⁸), ci și geografia politică propriu-zisă.

⁴¹ Chestiunile privind metafizica tradițională, întemeierea ca istorie mitică sau mit istoricizat, formele și semnificațiile întemeierii sunt detaliate în Ela Cosma, *Paradigma întemeierii în cultura populară românească*, în volumul de autor „Întemeierea în cultura populară românească”, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2000, p. 14–47.

⁴² Ioan-Aurel Pop, *The History and Significance of the Names “Romanian”/“Vlach” and “Romania”/“Wallachia”*, p. 9.

⁴³ *Ibidem*, p. 10.

⁴⁴ *Ibidem*, p. 73–74.

⁴⁵ Daniela Deteșan, Ela Cosma, *Etnicitate, naționalitate și statistică. Românii din Imperiile Habsburgic, Otoman și Țarist (1848–1850)*, în *Cler, biserică și societate în Transilvania sec. XVII–XX*, Cornel Sigmirean, Corina Teodor (coord.), Cluj-Napoca/Gatineau, Editura Argonaut/Symphologic Publishing, 2016, p. 97, 120–121.

⁴⁶ Sorin Mitu, *Europa Centrală, Răsăritul, Balcanii. Geografii simbolice comparate*, ediția I, Cluj-Napoca, International Book Access, 2007, ediția a doua, 2008.

⁴⁷ Carmen Andraș, *Geografiile simbolice*, Iași, Editura Institutul European, 2008.

⁴⁸ Sorin Antohi, Corin Braga (coord.), *Geografii simbolice*, în „Caietele Echinox”, vol. 5, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2003.

S-a afirmat, pe bună dreptate, ca fiind „un obicei al izvoarelor medievale să dea numelui unei populații un înțeles mai degrabă geografic decât etnic” (Gheorghe Brătianu).⁴⁹

Obiceiul e nu doar al izvoarelor medievale, ci și al celor moderne. El atinge atât exonimul țărilor (*Donaufürstenthümer, Дунайские Княжества, Παραδουνάβιος Ηγεμονίες*, Principatele Dunărene – în loc de Principatele Române), cât și numele distinctive în interiorul aceleiași populații. Din zorii modernității, raportarea românilor, ca identitate etnică și națională, s-a făcut prin asumarea unei identități provincial-geografice, românii deosebindu-se între ei ca ardeleni, bănățeni, bucovineni, „ungureni” („transilvăneni sau, cum se numesc obișnuit la noi, ungureni”, afirmă Dimitrie Cantemir în *Descriptio Moldaviae*⁵⁰), moldoveni, „colibași”, munteni.

Și în zilele noastre românii, ca identitate etnică și națională, se diferențiază între ei, cel mai adesea, pe criteriul unei apartenențe geografice, al unei subidentități provinciale, în: ardeleni, bănățeni, „moroșeni” (maramureșeni), oșeni, ungureni, moldoveni și basarabeni, munteni („regățeni”), olteni, „machedoni” (aromâni) etc.

Puține grupuri locale românești se disting față de românii majoritar agricultori pe criterii atât geografic-folclorice, cât mai ales ocupațional-profesionale, prin practicarea păstoritului: moți, mocani, „țuțuieni” și „bârsani”, gugulani, momârlani, fărșeroți.

Ca și în restul Europei, și la noi problema apare când geografia se politizează și diferențele geografice se naționalizează. Atunci răsar state-națiuni artificiale, precum Republica Moldova, și răspunsuri absurde la întrebări fără obiect: *De ce moldovenii nu sînt români* (?) – „Pentru că n-au vrut și nu vor!” (Vasile Stati)⁵¹ Sau întrebări cu răspuns tragic: De ce vorbitorii aceleiași limbi românești se divid în Serbia de Răsărit și în Macedonia, tot mai mult (după cel de-al doilea război mondial și după 1970), în români și valahi⁵², iar în Ucraina tot mai mult (sub ochii noștri) în români și moldoveni? Pentru că „valahizarea” și „moldovenizarea” românilor, prin fragmentare identitară și ștergerea memoriei istorice, constituie calea cea mai scurtă spre aneantizare etnică și națională.⁵³

*

Cum orice început conține în sine sfârșitul, viziunea escatologică nu e străină nici temei întemeierilor, iar etnogenezei panromânești i se atașează, nemijlocit și paradoxal, o interpretare teleologică. Garanții românimii intrastatale sunt tocmai țara întemeiată și națiunea-stat. În schimb, dănuirea românimii extrastatale, actuale sau istorice, e problematică. Vlahii sudici (din Grecia, Albania, Muntenegru, Croația, Serbia,

⁴⁹ Gheorghe Brătianu, *Tradiția istorică despre întemeierea statelor românești*, București, Editura Eminescu, p. 170.

⁵⁰ Dimitrie Cantemir, *Descriptio Moldaviae*, partea a II-a, cap. I, 1714, în ediția lui C. Spulber, *Latină juridică clasică și medievală. Texte alese din legi, formule, documente, scriitori, pentru uzul studenților în drept*, Cernăuți, Tipografia Mitropolitului Silvestru, 1930, p.154.

⁵¹ Vasile Stati, *De ce moldovenii nu sînt români*, Odesa, [f. edit.], 2013, p. 2.

⁵² Annemarie Sorescu-Marinković, Mircea Măran, *The Meglen Vlachs (Megleno-Romanians) of Serbia: a Community on the Verge of Extinction*, în „Res Historica”, nr. 41, 2016, p. 197–211.

⁵³ Vezi și Ela Cosma, *Izvoare și izvoade de drept cutumiar românesc*, în Susana Andea, Iosif Marin Balog, Ela Cosma, Attila Varga (edit.), *Istoria și scrisul istoric azi. Opțiuni metodologice. Paradigme. Agendă. Lucrările Conferinței internaționale din 2-5 februarie 2020 dedicată Centenarului Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca*, Academia Română, Institutul de Istorie „George Barițiu”, Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, 2020, p. 232–243.

Macedonia, Bulgaria) și vlahii nordici (din Moravia, Slovacia, Polonia, Ucraina) sunt cunoscuți datorită exonimului lor. Deoarece miturile lor etnogonice sunt ignorate, istoriografiile națiunilor-stat din țările înșirate mai sus despică nodul gordian dintr-o singură lovitură. Iar etnogeneza vlahă se rezolvă, de fiecare dată și indiferent de loc, prin același stereotip convenabil: „colonizarea”, istoriografiile respective susținând că vlahii au sosit în teritoriile locuite nemajoritar de ei fie de la nordul Dunării, fie din Ardeal și Maramureș.⁵⁴

Acest *déjà vu* ne amintește de cele două „descălecături” ale Țărilor Române extracarpătice, Moldova și Muntenia. Dar nu întrutotul. Căci teoriile imigraționiste sunt astăzi, ca întotdeauna (începând din secolul al XVIII-lea), coaja dulce ce învește hapul amar, adică preambulul dezrădăcinării etnice și al deznaționalizării vlahilor. Cine n-a fost de la început și n-a „descălecat” (cucerit) prin *Landnahme* o țară, cine nu are origini eroice, nu va avea nici viitor. Însă vizionarul poet panromân Mihai Eminescu știa prea bine că și opusul e perfect valabil, și aproape magic. Aceasta l-a făcut să dea glas, în frumosul lui poem *Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie*, dorinței sale arzătoare și urării adresate țării: „la trecutu-ți mare, mare viitor”.⁵⁵

Așa se face că, descoperindu-ne trecutul, ne întemeiem viitorul. Dar abia prin identificarea și exploatarea acelor *Fontes Romanorum ex totus orbis terrarum*, prin atestarea și documentarea modului unitar de viață pastorală specific vlahilor nordici și sudici, teoriile facilei și nedocumentatei „colonizări” pot fi temperate și, de ce nu, înlocuite. Căci miza reconstituirii etnogenezei și etnogoniei vlahilor din afara României nu vizează defel *status-quo*-ul hotarelor politice trecute sau actuale, ci, prin respingerea oricărei politizări și a tezismului aprioric, doar depășirea unei frontiere a cunoașterii și descoperirea adevăratului patrimoniu identitar panromânesc (Ela Cosma, Călin Felezeu, Dan Ruscu, Ligia Ruscu, Tudor Sălăgean).⁵⁶

Din cele înfățișate mai sus reiese încă o dată însemnătatea vitală a reconstituirii izvoarelor istorice, etnologice, lingvistice, culturale românești. Corpusurile de izvoare istorice și folclorice sunt realizabile, fie și numai pe bazele arhivistice deja existente, prin prelucrarea materialului păstrat în arhivele istorice și în cele de folclor. Odată ce fondul cultural există, mai rămâne de pregătit și de pus la treabă resursa umană potrivită pentru cercetarea documentelor istorice și a arhivelor vii oglindind începuturile noastre ca neam și țară. Nu în ultimul rând, să ne cultivăm și neuitarea, ca și motivația înaltă necesară unui asemenea demers, într-o lume tot mai globalizată, suferind pierderi de memorie istorică și vădind contururi identitare tot mai șterse.

⁵⁴ Colonizarea valahă în Slovacia și colonizarea slovacă în România. Lucrările celei de-a X-a reuniuni a comisiei mixte de istorie româno-slovace (Banská Bystrica, 25–27 septembrie 2012), Banská Bystrica, Muzeum Slovenského Národného Povstania, 2014.

⁵⁵ Mihai Eminescu, *Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie*, în „Familia”, Oradea, 2/14 aprilie 1867.

⁵⁶ Ela Cosma, Călin Felezeu, Dan Ruscu, Ligia Ruscu, Tudor Sălăgean, *Pentru o istorie a romanității sud-dunărene. Studiu prospectiv*, în „Revista de istorie socială”, XIII–XV, 2008–2010, Iași, 2011, p. 188.

